

Un générateur de signaux arbitraires radio-fréquences pour l'agrégation de porteuses 5G en technologie 28nm FDSOI

Pierre Ferrer¹, François Rivet¹, Hervé Lapuyade¹, Yann Deval¹

¹IMS Lab., Univ. Bordeaux, Bordeaux INP, CNRS UMR 5218, Talence, France
pierre.ferrer@ims-bordeaux.fr

Résumé — Ce papier présente une architecture de convertisseur Radio-Fréquence (RF) large bande pour l'agrégation de porteuses 5G. Le circuit est composé d'un générateur de séquences de Walsh et de Convertisseurs Numérique-Analogique (CNA) pour pondérer les séquences avec des coefficients. La somme des séquences pondérées génère des signaux arbitraires sur une plage de fréquences comprises entre 600MHz et 5GHz compatibles avec le standard 5G-FR1.

1. Introduction

Le standard 5G sub-6GHz (5G-FR1) utilise le spectre sur une large bande comprise entre 600MHz et 5GHz avec une technique d'agrégation de porteuses utilisant des modulations d'ordre élevé (64-QAM). Les architectures de Conversion Numérique-Analogique (CNA) doivent être repensées pour générer des signaux en conversion directe Radio-Fréquence (RF) sur une large bande. L'entrelacement fréquentiel est une technique pour construire un signal fréquentiellement plutôt que temporellement [1] [2] [3] afin d'optimiser les ressources matérielles. Les transmetteurs classiques utilisent des boucles à verrouillage de phase (PLL) programmables ainsi que des mélangeurs afin de couvrir de larges bandes de fréquences. Ces architectures permettent l'agrégation de porteuses sur plusieurs centaines de MHz avec des porteuses couvrant la bande 5G-FR1 [4]. Ce papier propose une nouvelle architecture de transmetteur permettant d'effectuer de l'agrégation de porteuses sur toutes les bandes du standard FR1 simultanément. Ce papier présente la conception d'un générateur arbitraire de signaux RF utilisant la Transformée de Walsh (TW) initiée dans [5]. La TW est une transformée fréquentielle avec des propriétés similaires à celle de Fourier. Elle utilise des séquences orthogonales carrées, dites séquences de Walsh, pondérées par coefficients de Walsh, pour générer des signaux arbitraires. La conversion directe en signaux RF permet de s'affranchir des mélangeurs et filtres analogiques rendant l'intégration plus compact et réduisant la consommation. Le générateur de séquences de Walsh est réalisé avec des portes logiques. Les coefficients de Walsh sont calculés sous Matlab, stockés dans une mémoire interne afin de faire la démonstration expérimentale. Les séquences de Walsh sont pondérées par les coefficients de Walsh à l'aide de CNAs dont les sor-

ties sont sommées en courant. L'architecture du convertisseur est détaillée dans la section 2. Le circuit est conçu en technologie 28nm FDSOI CMOS de ST Microelectronics. La section 3 présente les résultats des simulations Post-Layout (PLS).

2. La Transformée de Walsh

La TW permet de générer un signal arbitraire à partir d'une somme de séquences carrées pondérées par des coefficients comme le montre l'équation 1, avec $x(t)$ le signal original, $Wal(n, t)$ la $n^{ième}$ séquence de Walsh, C_n le $n^{ième}$ coefficient de Walsh et T la période de Walsh.

$$x(t) = c_0Wal(0, t) + \sum_{n=1}^M c_nWal(n, t) \quad (1)$$
$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t=0}^T x(t)Wal(n, t)$$

Les séquences de Walsh s'écrivent sous la forme suivante :

$$Wal(n, t) = \prod_i Rad(i, t)^{g_i} \quad (2)$$
$$Rad(i, t) = sgn(\sin(2^i \pi t))$$

$Rad(i, t)$ est la fonction de Rademacher. g_i est le codage de gray de la séquence de Walsh. La Figure 1 représente les 8 premières séquences de Walsh.

Les coefficients de Walsh sont calculés à partir du signal original ainsi que de la matrice de Walsh $H_w(n)$ comme décrit dans l'Eq. 3. Elle se construit à partir d'une permutation des lignes de la matrice d'Hadamard $H_h(k)$ en fonction du nombre de changements de signe par lignes.

$$C_x(n) = \frac{1}{N} H_w(n) X(n) \quad (3)$$
$$H_h(k) = \begin{bmatrix} H_h(k-1) & H_h(k-1) \\ H_h(k-1) & -H_h(k-1) \end{bmatrix}$$

- Les paramètres principaux de la TW sont les suivants :
- F_{Walsh} correspond à la fréquence maximale des séquences de Walsh. Elle détermine la fréquence maximale du signal reconstruit $F_{max} = \frac{F_{walsh}}{2}$
 - $Walsh_order$ L'ordre de Walsh définit le nombre de séquences de Walsh utilisées par période de rafraîchissement des coefficients

FIGURE 1. 8 premières séquences de Walsh

— $F_{refresh} = \frac{F_{Walsh}}{2^{w_{alsh_order}-1}}$ La fréquence de rafraîchissement des coefficients de Walsh

Le circuit réalisé utilise une fréquence de Walsh de 8GHz afin de couvrir la bande 0-4GHz. L'ordre de Walsh de 6 a été choisi. Un ordre de Walsh élevé réduit la fréquence de rafraîchissement des coefficients, mais augmente le nombre de séquences à générer et pondérer. La fréquence de rafraîchissement est par conséquent de 250MHz ce qui est suffisamment faible pour lire une mémoire, tout en maintenant un nombre de séquences limitées (64).

3. Architecture du générateur de signaux RF utilisant la TW

Le circuit présenté dans la Figure 2 est une preuve de concept utilisant une TW d'ordre 6. Il met en œuvre 64 séquences avec 64 coefficients codés sur 8 bits.

3.a. Générateur de séquences de Walsh

Les séquences de Walsh sont soit primaires, soit secondaires. Les séquences primaires sont générées à partir de

FIGURE 2. Architecture du générateur de signaux arbitraires RF

FIGURE 3. Architecture du générateur de séquences de Walsh

la fréquence de Walsh (ici l'exemple de 8GHz est utilisé pour faciliter la compréhension) à l'aide de bascules D câblées en diviseur de fréquence. L'architecture détaillée en Figure 3 utilise 6 séquences primaires de fréquences comprises entre 250MHz et 8GHz. Les séquences secondaires sont générées par combinaison des séquences primaires et des séquences secondaires des ordres de Walsh précédents avec des portes logiques. Des bascules D synchronisent les séquences entre elles. Le dernier étage de synchronisation des séquences utilise des buffers, car les 32 dernières séquences sont trop proches en fréquence du signal d'horloge pour être synchronisées avec une bascule D. Les buffers de synchronisation sont dimensionnés pour compenser le délai entre les 32 premières séquences et les 32 dernières séquences, de plus la back-gate des transistors du buffer peut être utilisé pour faire des ajustements de délai afin de compenser les variations de fabrication. La synchronisation des séquences entre elles est un point critique de l'architecture, le layout doit être pensé afin d'assurer des temps de propagation similaires entre chaque étage.

3.b. Mémoire et stockage des coefficients

Les coefficients de Walsh sont quantifiés sur 8 bits et sont rafraîchis à une fréquence de 250MHz. Afin de valider l'architecture, la génération des coefficients de Walsh est faite sous Matlab et ceux-ci sont stockés dans une mémoire interne. La mémoire a une taille de 1,28Mbits pour pouvoir traiter des signaux modulés respectant le standard 5G-FR1 d'une durée de 10ms.

3.c. Pondération des séquences de Walsh

La pondération des 64 séquences est faite par des CNA basés sur des paires différentielles, sommées en courant. Les CNA présentés en Figure 4 ont une dynamique de 7 bits avec un bit de signe, la pondération des paires diffé-

FIGURE 4. CNA 7bits

FIGURE 5. Paire différentielle unitaire du CNA

rentielles est hybride, les 3 bits de poids faible utilisent un codage binaire et les 4 bits de poids fort utilisent un codage thermomètre. Ce compromis permet d'assurer une bonne précision du CNA tout en ayant une taille réduite. Le circuit est composé de 64 CNA eux-mêmes composés de 127 paires unitaires de courant, le courant unitaire de chaque paire a été choisi afin d'assurer une puissance de sortie mesurable tout en limitant la consommation total du circuit. Le courant d'une paire unitaire I_0 est de $10\mu\text{A}$ soit un courant total maximal de sortie de 81.28mA .

La paire différentielle unitaire est détaillée en Figure 5. Les transistors M_{cs} forment un miroir de courant qui recopie le courant unitaire I_0 . Les transistors M_{sw} forment la paire différentielle où les séquences apparaissent, ils sont cascodés par deux transistors NMOS M_{casc} afin de réduire les phénomènes d'injection de charge. Les transistors M_{neu} agissent comme des capacités de neutrodyne, leur rôle est de réduire l'injection de charge apportée par les capacités C_{gd} des transistors M_{sw} . Enfin, les transistors M_s permettent d'éteindre la paire, les transistors M_{s2} court-circuitent le transistor de recopie de courant, permettant une commutation rapide de la paire, les transistors M_{s1} ouvrent le circuit afin que le miroir de courant ne consomme pas lorsqu'il est éteint.

4. Simulations système

Des simulations haut-niveau réalisées en MatLab valident l'architecture avec un scénario de test composé de 3 porteuses modulées en 64-QAM, de largeur de bande 20MHz. La Figure 7 présente une porteuse à 700MHz, deux porteuses proches à 3.5GHz. On observe un SFDR de -45.85dB , un ACLR de 51.04dBc et un EVM de 2.06% .

FIGURE 6. Impact du délai entre les deux derniers étages des séquences sur l'EVM

FIGURE 7. Signal 64-QAM composé de 3 porteuses

L'impact du déphasage entre les 32 premières séquences et les 32 dernières est simulé en Figure 6 afin de mesurer l'importance du buffer de synchronisation détaillé en Figure 3. On observe un EVM supérieur à la valeur de 9% imposée par le standard NR5G pour un délai entre les séquences supérieur à 12ps .

5. Prototype en CMOS 28nm FD-SOI

La Figure 9 présente une simulation PLS du circuit dessiné en Figure 8 d'un signal sinusoïdal (CW) à une fréquence cohérente (1GHz) de la fréquence de la séquence primaire de Walsh la plus élevée (8GHz). On observe un SFDR de 32.61dB . La consommation du circuit est de 31.6mW , avec une surface de 1.25mm^2 dont 0.282mm^2 pour la fonction utile. Le Tableau 1 montre une efficacité de conversion de 0.24pJ/bit , la meilleure de l'état de l'art

à la connaissance des auteurs.

6. Conclusion

Un circuit utilisant la WT a été conçu pour générer des signaux 5G-FR1. L'architecture a été validée par des simulations de haut niveau et PLS montrant la capacité de la WT à effectuer une conversion RF directe et une agrégation de porteuses sur une large bande passante. Les résultats PLS mettent en évidence les aspects critiques de la conception tels que le décalage des séquences et montrent des performances préliminaires avec un SFDR de 33,23dB et une consommation de 31,6mW.

Référence	[1]	[3]	[2]	[6]	This Work
Cmos node (nm)	28	40	65	130	28
Operating Frequency (GHz)	4.4	13.34	4.1	20	4
Consumption (mW)	360	103	380	1910	31.6
Quantization bits	13	6	16	10	8
Sample Rate (GS/s)	9	28	1.75	3.35	16
Efficiency (pJ/bit)	3.10	0.61	13.5	57.01	0.24

TABLEAU 1. État de l'art des CNA RF

FIGURE 8. Layout du circuit

FIGURE 9. Sinus à 1GHz

7. Remerciements

Le projet ayant donné lieu à cette application a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 964246 (projet HERMES). Ce document reflète uniquement le point de vue de l'auteur, la Commission européenne n'est pas responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

Références

- [1] J. Xiao *et al.*, "A 13-bit 9gs/s rf dac-based broadband transmitter in 28nm cmos," *Symposium on VLSI Circuits*, pp. C262–C263, 2013.
- [2] E. Bechthum *et al.*, "9.6 a 5.3ghz 16b 1.75gs/s wideband rf mixing-dac achieving imd<-82dbc up to 1.9ghz," *IEEE International Solid-State Circuits Conference - (ISSCC)*, pp. 1–3, 2015.
- [3] W.-C. Kim *et al.*, "A 6b 28gs/s four-channel time-interleaved current-steering dac with background clock phase calibration," *Symposium on VLSI Circuits*, pp. C138–C139, 2019.
- [4] B. Jann *et al.*, "21.5 a 5g sub-6ghz zero-if and mm-wave if transceiver with mimo and carrier aggregation," pp. 352–354, 2019.
- [5] N. Bouassida *et al.*, "A concurrent transmitter in cmos 28nm fdsoi technology based on walsh sequences generator," *IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS)*, pp. 1–4, 2016.
- [6] L. Duncan *et al.*, "A 10-bit dc-20-ghz multiple-return-to-zero dac with >48-db sfdr," *IEEE International*

Solid-State Circuits Conference - (ISSCC), vol. 52,
no. 12, pp. 3262–3275, 2017.